

MODUŁ V AKADEMIA TOOLS4CAP

ROLA INNOWACYJNYCH NARZĘDZI ILOŚCIOWYCH W ROZWOJU ZIELONEJ ARCHITEKTURY I EKOSCHEMATÓW WPR

Raport podsumowujący najważniejsze prezentowane kwestie

Wprowadzenie

Skuteczne zastosowanie narzędzi modelowania odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu **inkluzywnych i solidnych planów strategicznych WPR dostosowanych do nowego modelu wdrażania**. Podejście to odchodzi od zgodności z regulacjami na rzecz wyników, przywracając równowagę między obowiązkami i wymagając dostosowanych do konkretnych potrzeb interwencji krajowych. W tym kontekście narzędzia te zapewniają podstawy analityczne potrzebne do stworzenia elastycznych i przejrzystych strategii krajowych, które z powodzeniem spełniają nadrzędne cele UE.

Niniejszy raport opiera się na pracach [Akademii Tools4CAP - Moduł V](#), która została zaprojektowana w celu zaoferowania jasnych wskazówek dotyczących korzystania z narzędzi modelowania, przy jednoczesnej analizie ich głównych zalet, ograniczeń i barier w ich wdrażaniu. Ponadto, moduł ten miał na celu zademonstrowanie ich praktycznego zastosowania w planach strategicznych WPR poprzez rzeczywiste scenariusze i studia przypadków z Holandii i Oksytanii.

ORGANIZATOR:

26 CZERWCA 2025 R.

ONLINE

39 UCZESTNIKÓW Z 17 KRAJÓW

(Władze publiczne, organy zarządzające, naukowcy, innowatorzy i inne zainteresowane strony związane z sektorem rolnym)

**PREZENTACJE I NAGRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ
[TUTAJ](#)**

**Jeśli zobaczą Państwo tę ikonę, należy kliknąć,
aby zobaczyć prezentację**

**Jeśli zobaczą Państwo tę ikonę, należy kliknąć,
aby zobaczyć wideo**

Najważniejsze informacje z modułu

Moduł V Akademii Tools4CAP, organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacji w Rozwoju Lokalnym (**AEIDL**), był poświęcony prezentacji narzędzi modelowania i prognozowania oraz **innowacyjnych metod ilościowych w odniesieniu do ekoschematów i zielonej architektury** w celu analizy wpływu planów strategicznych WPR. Spotkanie w ramach tego modułu odbyło się online 26 czerwca 2025 r. i uczestniczyło w nim 39 specjalistów z 17 krajów.

Moduł ten jest wynikiem prac podjętych przez **Wageningen Social & Economic Research** (WSER), szczegółowo opisanych w raporcie **Methodological Guidelines**, który ma na celu zachęcenie użytkowników końcowych do stosowania narzędzi modelowania podczas projektowania i wdrażania planów strategicznych WPR.

Korzystanie z odpowiednich narzędzi modelowania odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu skuteczności i inkluzywności planów strategicznych WPR oraz dostosowaniu planów do wymagań nowego modelu wdrażania, tworząc solidne, elastyczne i przejrzyste krajowe plany strategiczne dostosowane do celów ogólnounijnych.

Ana González z Wageningen Social & Economic Research podkreśliła, że narzędzia te oferują **wnikliwe zrozumienie złożonych relacji między aspektami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi**, w tym kluczowe zależności typu *trade-off*. Ma to kluczowe znaczenie dla zintegrowanego podejścia do kształtowania polityki. W przypadku zastosowań "informacyjnych" kluczowe znaczenie ma również to, aby modele reprezentowały kluczowe zmienne i ich interakcje w ramach rozważanego systemu, co czasami wymaga połączenia wiedzy ekonomicznej, agronomicznej itp. W stosownych przypadkach narzędzia (stosowane oddzielnie lub razem) powinny obejmować wszystkie etapy łańcucha dostaw i odpowiednio odzwierciedlać dynamikę rynku. W miarę możliwości należy również wziąć pod uwagę zachowanie/decyzje rolników i warunki lokalne.

Moduł ten stanowi część **Akademii Tools4CAP**, której celem jest zapewnienie podstaw do budowania potencjału i wzajemnego uczenia się w celu opracowania atrakcyjnego i spełniającego potrzeby użytkowników końcowych programu szkolenia. **Tools4CAP**, koordynowany przez **ECORYS**, to projekt programu Horizon, który obejmuje 21 organizacji partnerskich z 18 krajów UE, posiadających wybitną wiedzę specjalistyczną w kwestiach gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, nowych źródłach danych i technologiach monitorowania, a także w zakresie zaangażowania interesariuszy, danych i wskaźników społecznych, środowiskowych i związanych z dobrostanem zwierząt w kontekście rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Narzędzia modelowania

Ana González

Wageningen Social & Economic Research

Wytyczne przedstawione w piątym module i przedstawione w dokumencie zostały opracowane w ramach zadania [Przegląd i rozwój innowacyjnych narzędzi ilościowych](#). Niektóre z tych narzędzi zostały wybrane do wdrożenia w studiach przypadków przeprowadzonych [w laboratorium replikacji: demonstracja, wsparcie dostosowania i wdrożenia](#).

W kontekście Tools4CAP nazwa "narzędzia modelowania" odnosi się do **zestawu modeli matematycznych / ekonometrycznych i metodologii analizy w celu przeprowadzenia ewaluacji WPR ex-ante i ex-post**, generując dowody oparte na danych statystycznych. Narzędzia te odgrywają kluczową rolę, zapewniając metodologię przeprowadzania oceny ex-ante potencjalnego wpływu alternatywnych instrumentów polityki, a także ocen śródokresowych i ocen ex-post. W skrócie, **rolą tych narzędzi jest zapewnienie ilościowego wglądu, aby pomóc decydom zrozumieć potencjalne skutki, a także dotychczasowe skutki**, umożliwiając im w ten sposób podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących polityki.

Wytyczne przedstawione podczas spotkania w ramach modułu V zostały przygotowane ze zwróceniem

szczególnej uwagi na praktyczne aspekty ich wykorzystania w celu zilustrowania potencjalnego wkładu w proces kształtowania polityki. Główny nacisk położono jednak na dzielenie się kluczowymi wnioskami, które mogą być pomocne przy myśleniu o przeprowadzeniu podobnego rodzaju analizy.

Chociaż żadne pojedyncze narzędzie nie może odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące polityki, właściwe wykorzystanie narzędzi modelowania może znacząco wspierać zarządzanie adaptacyjne. Narzędzia do modelowania pozwalają decydom przewidywać trendy, symulować wpływ polityki i oceniać różne scenariusze, poprawiając w ten sposób spójność, zasadność i przejrzystość krajowych planów strategicznych.

Ana González, Wageningen Social & Economic Research

KATEGORIA	OPIS	NARZĘDZIA
Narzędzia do modelowania o dużym zasięgu geograficznym	Modele, które koncentrują się głównie na symulacji scenariuszy, interwencji lub skutków. W kontekście Tools4CAP to modele obejmujące całą UE lub świat, ale umożliwiające analizę na poziomie państw członkowskich	<ul style="list-style-type: none"> • AGMEMOD • CAPRI • GLOBIOM • MAGNET • MITERRA-Europe
Narzędzia do modelowania o małym zasięgu geograficznym	Jest to niejednorodny zestaw narzędzi. Obejmuje on również modele symulacyjne. W niektórych przypadkach ich zakres geograficzny jest bardziej ograniczony niż w poprzedniej kategorii, np. obejmuje tylko jeden kraj. Narzędzia te mają również większy poziom szczegółowości i mogą obejmować regiony i/lub typy gospodarstw. Kategoria ta obejmuje również narzędzia do modelowania, które mają prostszą strukturę (np. kalkulatory oparte na programie Excel)	<ul style="list-style-type: none"> • Narzędzie do symulacji ekoschematów w gospodarstwie • Narzędzie do obliczania dochodu gospodarstwa oparte na FADN • FARMDYN • Model FAPRI Irlandia • FARMIS (DE) • IMF-CAP • KOBALAMI (NL) • Narzędzie SiTFarm (SI)
Ekonomia eksperymentalna	Ta metoda pozwala generować dane w kontrolowanym otoczeniu w celu analizy związków między interesującą nas interwencją a faktycznym zachowaniem ludzi lub deklarowanymi zamiarami	<ul style="list-style-type: none"> • Eksperymenty laboratoryjne • Kontekstowe eksperymenty terenowe • Randomizowane badanie kontrolowane • Eksperyment dyskretnego wyboru (DCE)

Przegląd wybranych narzędzi. Tools4CAP 2024. Raport 2.3

Jakie kroki należy podjąć podczas korzystania z narzędzi do modelowania?

- 1 **Na początek** – Użytkownicy definiują pytanie dotyczące polityki/badań i zwracają się do zespołu modelującego posiadającego wiedzę specjalistyczną.
- 2 **Wspólny wysiłek** – Użytkownicy i zespół badawczy definiują scenariusz i uzgadniają założenia, a także wskaźniki wyjściowe, które zostaną wygenerowane.
- 3 **Uruchamianie modelu** – Zespół modelujący gromadzi dane wejściowe, których potrzebuje model, symuluje scenariusz i generuje wyniki modelu.
- 4 **Walidacja** – Wyniki zastosowania modelu są udostępniane zainteresowanym stronom w celu walidacji.
- 5 **Ostateczny rezultat** – Informacje zwrotne przekazane przez interesariuszy są wykorzystywane do dopracowania modelowania i dostarczenia ostatecznego zestawu wyników.

Podsumowując ten ogólny przegląd, należy podkreślić, że **pomyślnie wdrożenie narzędzi modelowania zależy nie tylko od możliwości technicznych, ale także od ścisłej współpracy między twórcami modelu i twórcami polityki.** Aby to osiągnąć, budowanie potencjału, jasna komunikacja założeń i wyników, walidacja wyników przez interesariuszy i przemyślane rozpowszechnianie są kluczowymi elementami.

Eksperyment dyskretnego wyboru w regionie Oksytania

Pauline Mace
Oréade-Brèche

Podczas spotkania **Pauline Mace (Oréade-Brèche)** przedstawiła to narzędzie oraz wszystkie jego elementy, komponenty i możliwości, jakie oferuje. DCE zapewnia ustrukturyzowaną, opartą na dowodach metodę **zrozumienia preferencji i zachowań rolników** w odniesieniu do działań rolnośrodowiskowych, w tym szacunków gotowości do zapłaty lub akceptacji określonych atrybutów polityki.

Narzędzie **zwiększa również przejrzystość, spójność i zaangażowanie zainteresowanych** stron w cykl polityki, stymulując zapisy w ramach różnych scenariuszy polityki, wspierając ocenę ex-ante i projektowanie ukierunkowanych interwencji.

	Alternatywa 1	Alternatywa 2	Alternatywa 0
Atrybut 1 - Ograniczenia w rolnictwie	Poziom 1 - Umiarkowany (ograniczone stosowanie pestycydów)	Poziom 3 - Rygorystyczny (niestosowanie pestycydów)	Żadna z propozycji nie jest dla mnie odpowiednia - nie jestem skłonny uczestniczyć w programie na tych warunkach
Atrybut 2 - Czas trwania umowy	Poziom 3 - 3 lata	Poziom 1 - 5 lat	
Atrybut 3 - Kwota płatności	Poziom 2 - 150 euro za hektar	Poziom 3 - 200 euro za hektar	
Twój wybór:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Podstawowe elementy DCE

Narzędzie DCE krok po kroku:

- ✓ Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie celu ewaluacji lub projektu, czyli identyfikacja kontekstu decyzyjnego. Na tym etapie głównymi działaniami są badania źródeł wtórnych, konsultacje i warsztaty.
- ✓ Drugim krokiem jest opracowanie atrybutów i poziomów, identyfikacja, udoskonalenie i walidacja atrybutów istotnych dla polityki. Główne zadania na tym etapie związane są z przeglądem danych, wywiadami i grupami, których dotyczy narzędzie DCE.
- ✓ Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie kluczowych cech proponowanego instrumentu wsparcia i ich walidacja. Należy to zrobić wspólnie z instytucją zarządzającą i, co ważne, rozmawiając z rolnikami i innymi zainteresowanymi stronami, aby upewnić się, że ma to dla nich sens.
- ✓ Projekt eksperymentalny i stworzenie statystycznie efektywnych kombinacji wymogów oraz wybór metody pozyskiwania informacji (rezygnacja, wymuszony wybór itp.). Na tym etapie ważne jest korzystanie z odpowiedniego oprogramowania do projektowania eksperymentów DCE, takiego jak [Ngene](#), [JMP](#).
- ✓ Zaprojektowanie, przetestowanie i dopracowanie pełnego narzędzia ankietowego w celu zapewnienia jasności, spójności i zrozumienia przez respondentów. Przed uruchomieniem zaleca się przetestowanie ankiety na małej grupie rolników. Taka próba pomaga w razie potrzeby dostosować ankietę i dopracować ostateczny projekt eksperymentu.
- ✓ Przeprowadzenie faktycznego zbierania danych. Na tym etapie ankietę jest wysyłana do rolników. Wybierają oni preferowane opcje spośród przedstawionych możliwości. Może to nastąpić online (często preferowane) lub osobiście poprzez wywiad.
- ✓ Ostatnim krokiem jest oszacowanie użyteczności, określenie preferencji ankietowanych i heterogeniczności (analiza statystyczna i wnioski). Ważne jest przełożenie wyników modelu na praktyczne spostrzeżenia. Pomocne w tym jest wykorzystanie oprogramowania ekonometrycznego (R lub Stata).
- ✓ Ostatnim etapem jest raportowanie, komunikacja i rozpowszechnianie wyników wśród decydentów i interesariuszy.

Eksperyment dyskretnego wyboru (Discrete Choice Experiment - DCE) to ilościowa metoda deklarowanych preferencji, wykorzystywana do uchwycenia, w jaki sposób osoby fizyczne oceniają i wyceniają różne cechy polityki przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu (lub nie) z programu. Narzędzie to wspiera decydentów w projektowaniu skutecznych interwencji politycznych i optymalizuje absorpcję wsparcia.

Pauline Mace, Oréade-Brèche

Pytania, refleksje i obawy dotyczące przypadku francuskiego

Podczas części przeznaczanej na pytania i odpowiedzi, pojawiło się kilka pytań, które ułatwiły głębszą eksplorację metodologicznego i praktycznego wymiaru francuskiego przypadku w regionie Oksytania i związanego z nim eksperymentu dyskretnego wyboru.

Najbardziej znaczące pytania dotyczyły **solidności statystycznej i interpretacji wyników**. Jedno z pytań dotyczyło optymalnej liczby wywiadów potrzebnych do zapewnienia wiarygodności danych, a odpowiedź wskazywała, że *choć zaleca się co najmniej 100 odpowiedzi, dokładna liczba dostosowuje się do złożoności projektu, podkreślając istnienie konkretnego wzoru do jego obliczenia*. Wzór ten uwzględnia liczbę atrybutów do oszacowania, liczbę zadań/wymogów do wyboru na ankietowanego i liczbę alternatyw na zadanie/wymóg.

W odniesieniu do **głównych korzyści płynących z wykorzystania DCE w projektowaniu i ocenie planów strategicznych WPR**, słuchacze wskazali, że lepsze

zrozumienie rzeczywistych potrzeb rolników, oszacowanie gotowości do zapłaty / akceptacji w celu dostosowania poziomów płatności lub lepszego ukierunkowania i trafności działań rolnośrodowiskowych były głównymi padającymi pytaniami, które DCE można wykorzystać w projektowaniu i ocenie planów strategicznych WPR.

Interpretacja wartości użytkowych również wzbudziła zainteresowanie uczestników. Wyjaśniono, że *choć bezpośrednio oszacowanie gotowości do zapłaty nie było celem w tym przypadku, wartości te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia względnego znaczenia atrybutów, nawet bez wyraźnej monetyzacji*. W rzeczywistości odniesiono się do braku kwestii pieniężnej w projekcie, wyjaśniając, że chociaż teoretycznie jest to możliwe, względy metodologiczne i kontekstowe doprowadziły do jej pominięcia na rzecz realistycznych i precyzyjnych wyników w zakresie badania.

Narzędzie do symulacji ekoschematów w Holandii

Roel Jongeneel

Wageningen Social & Economic Research

Remco Schreuder

RVO (holenderska agencja płatnicza)

Następne prezentowane podczas spotkania narzędzie odnosiło się do **analizy i ponownej kalibracji holenderskiego narzędzia do symulacji ekoschematów, które bazuje na elastycznym i opartym na punktach systemie określania wielkości wsparcia**, dostosowanego do specyfiki każdego gospodarstwa. Celem systemu jest przyczynienie się do osiągnięcia pięciu celów środowiskowych poprzez 22 ekoschematy. Struktura ta ma być **elastyczna i sprawiedliwa, uznając różnice regionalne** i indywidualne cechy struktury gospodarstw.

Kluczowa część zaprezentowanej pracy koncentruje się na ustalaniu progów punktowych dla różnych modeli

wydajności (stosuje się trzy poziomy wydajności: brąz-srebro-złoto) i decydowaniu o tym, jak rozdzielić punkty na pięć celów w różnych regionach, wspieranych przez system modelowania, który łączy **FARMDYN** (symuluje podejmowanie decyzji na poziomie gospodarstwa i ich wpływ na wyniki ekonomiczne), **AGMEMOD** (prognozuje ceny rynkowe) i **symulator ekoschematów** (oblicza poziom płatności). Model ten pozwala ocenić, w jaki sposób zmiany w projekcie ekoschematu wpływają na uczestnictwo rolników i poziom płatności, ale nawet jeśli pełna integracja jest nadal w fazie rozwoju, ich połączone wykorzystanie już teraz zapewnia cenne wsparcie dla planowania i dostosowywania programu.

Jednym z kluczowych wniosków z tej pracy było to, że współtworzenie z rolnikami jest bardzo skuteczne. Połączenie testów pilotażowych w terenie i modelowania naukowego przyniosło znaczną wartość. Zauważono jednak, że wykorzystanie modeli na wcześniejszym etapie procesu - przed rozpoczęciem testów pilotażowych - mogłoby poprawić projekt systemu.

Roel Jongeneel, Wageningen Social & Economic Research

Z drugiej strony wspomniano również o znaczeniu **Systemu Oceny Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Rating System - SRS)**, opracowanego przez rząd i wspieranego przez rolników i interesariuszy, który **ocenia gospodarstwa rolne na podstawie ich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju** w obszarach

takich jak klimat, zasoby naturalne, różnorodność biologiczna i krajobraz. Każdy cel ma swoje własne kluczowe wskaźniki wydajności, a rolnicy zdobywają punkty, wdrażając odpowiednie działania, a liczba punktów określa płatność finansową, jaką otrzymują za hektar.

Ponieważ każde gospodarstwo jest inne, stosuje się średnią stawkę płatności, aby zapewnić sprawiedliwość, chociaż rzeczywista kwota może się różnić w zależności od liczby punktów uzyskanych przez dane gospodarstwo.

Remco Schreuder, RVO

Pytania, refleksje i obawy dotyczące modelu holenderskiego

Podczas sesji uczestnicy zadali kilka wnikliwych pytań, które pozwoliły na głębsze poznanie metodologii i zastosowania prezentowanych modeli. Na przykład, **w jaki sposób modele uwzględniają wpływ na środowisko**. Wyjaśniono, że chociaż ekoschematy są zasadniczo zaprojektowane w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i klimat, a ich struktury obejmują wskaźniki do

pomiaru tych wyników, początkowe plany pełnej oceny wpływu na środowisko zostały dostosowane ze względu na ograniczenia zasobów. Skoncentrowano się na bezpośrednim wspieraniu rolników w przechodzeniu na bardziej zrównoważone praktyki poprzez inicjatywy w ramach ekoschematów.

Pojawiły się również pytania dotyczące możliwości skutecznego zastosowania tych modeli, biorąc pod uwagę często napięte terminy związane z procesami takimi jak ocena ex-ante. Wyjaśniono, że jest to możliwe: *nawet w ograniczonych ramach czasowych modele te mogą stanowić solidną podstawę dla późniejszego projektowania interwencji, znacznie podnosząc jakość i wiarygodność tworzenia polityki, nawet jeśli ich pełny potencjał nie zostanie wykorzystany na najwcześniejszych etapach* (Remco Schreuder, holenderska agencja płatnicza WPR).

Następnie dyskusja przeniosła się na temat wdrażania, a uczestnicy pytali, **czy te same wartości punktowe dla działań były stosowane w całej Holandii** i jak monitorowano wdrażanie w gospodarstwach. Wspomniano, że *pomimo różnic kontekstowych między regionami Holandii, system punktowy dla każdego działania był spójny w całym kraju*: wdrażanie na poziomie gospodarstwa było śledzone poprzez różne działania monitorujące, specjalnie dostosowane do różnych typów gospodarstw.

Ponadto, zapytano uczestników o **obszar wpływu lub elementy, które ich zdaniem można powielić w innych krajach i regionach**, a odpowiedzi pokazują, że system punktów zapewniający elastyczność rolnikom, aktywny udział rolników i informacje zwrotne oraz narzędzie symulacyjne dla rolników i polityki byłyby najważniejsze do wdrożenia.

Kolejne kluczowe pytanie dotyczyło harmonogramu **przeglądu ex-ante i śródkresowego oraz jego wpływu na dostosowanie polityki**. Wyjaśniono, że w tym okresie przegląd rozpoczął się w 2023 r., a intensywne gromadzenie danych trwało przez cały 2024 r., a pomiary są dostosowywane w celu odzwierciedlenia różnorodności typów gospodarstw. Przegląd ten dostarcza przede wszystkim informacji na temat następnej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), ale jego ciągłe prowadzenie może z pewnością dostarczyć też cennych informacji na temat potencjalnych dostosowań obecnych programów wsparcia.

Dyskusja i refleksje uczestników

Spotkanie obejmowało również sesję poświęconą dyskusji w celu wspierania bardziej interaktywnej wymiany pomysłów, doświadczeń i opinii. Korzystając z aplikacji cyfrowych, omówiono **najważniejsze wyzwania związane z wdrożeniem tego typu narzędzi** w kontekście krajowym, a także rodzaj zasobów i wsparcia, które są do tego potrzebne.

Warto zauważyć, że ograniczenia czasowe, cykl polityki, ograniczenia w dostępności i jakości danych lub brak

uwzględnienia złożonej rzeczywistości systemów rolno-spożywczych były najczęściej podkreślanymi wyzwaniami. Ponadto, uczestnicy wskazali na inne wyzwania: *dostępność i możliwości ekspertów zajmujących się modelowaniem, polityczną gotowość do korzystania z tego rodzaju narzędzi lub gotowość władz lokalnych do przetwarzania, oceny i realizacji płatności w odniesieniu do zielonej architektury, gdyż działania te charakteryzuje wysoki poziom biurokratyzacji zniechęcający rolników*.

Które z poniższych kwestii uważasz za istotne wyzwanie dla praktycznego zastosowania i wpływu tych innowacyjnych narzędzi ilościowych?

Aby skutecznie stawić czoła zidentyfikowanym wyzwaniom i zapewnić pomyślne wdrożenie takich narzędzi w innych regionach, kluczowe jest zidentyfikowanie konkretnych zasobów i mechanizmów wsparcia potrzebnych do dostosowania ich do lokalnych realiów. Uczestnicy wymienili kilka kluczowych obszarów, w tym:

- **Praktyczne narzędzia szkoleniowe**, ponieważ ludzie muszą nauczyć się, jak skutecznie z nich korzystać. Wymaga to podejścia szkoleniowego opartego na praktyce z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy;
- **Konkretne i wielopodmiotowe podejście**, wymagające współpracy wszystkich zainteresowanych stron;
- **Umiejętności techniczne i proces budowania potencjału** w celu zwiększenia tych kompetencji na poziomie lokalnym;
- **Szybka reakcja lokalnych agencji**, zapewniająca, że problemy nie będą eskalować, a użytkownicy otrzymają pomoc na czas;

- **Dedykowane zespoły do stosowania tych narzędzi**, w celu trwałego wdrożenia i maksymalnego wpływu;
- **Spójne, interesujące, zachęcające oraz dobrze zorganizowane środowisko** do wdrożenia tych narzędzi.

Chmura robocza podsumowująca sesję

Kolejne kroki

Po sesji szkoleniowej Akademii nastąpiły kolejne kroki, w tym upublicznienia materiałów ze spotkania i raportu na temat głównych omawianych elementów na stronie wydarzenia i kanale YouTube.

Wszystkie prezentacje i nagrania są dostępne na [stronie wydarzenia](#).

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w projekt – link [tutaj](#).

Mogą Państwo zapisać się do newslettera [tutaj](#).

Nowe moduły szkoleniowe Akademii zostaną opublikowane w najbliższej przyszłości [tutaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

